

Предпосылки создания доктрины здоровья в российской медицине

Колбанов В.В., профессор, доктор медицинских наук
Первый Санкт-Петербургский медицинский университет имени академика И.П.Павлова,
Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. На основе обобщения результатов собственных исследований и анализа литературы, посвященной проблемам индивидуального здоровья и здорового образа жизни человека, рассмотрены потенциальные возможности создания единого учения о здоровье. Обсуждены биологические и медицинские основы сущности здоровья, логические принципы разрешения традиционных противоречий, объект и предмет создаваемого учения, истоки и направления развития его концептуальных основ, а также методологические принципы создания доктрины здоровья.

Ключевые слова: человек относительно здоровый; больной человек; здоровье как целостное понятие; жизнеспособность; болезнь как частное понятие; сохранение и формирование здоровья; критерии здоровья и образа жизни.

Введение

На всех этапах развития человеческого общества жизнь человека протекала в противоборстве с болезнями, что нашло отражение в поиске средств лечения и в развитии народной и научной медицины. Это было **первым стимулом** научного познания в разгадке сущности индивидуального здоровья человека. Тем не менее, современная лечебная медицина во многом ограничивается не столько логическим, сколько интуитивным пониманием сущности здоровья как свойства организма, уделяя внимание только способам преодоления болезней. Современная клиническая медицина не может корректно оценить здоровье индивида. Наши многолетние исследования представлений студентов и выпускников медицинских вузов о здоровье человека выявили преобладание консервативного понимания феномена здоровья как «состояния» [8, 11]. Лечебная медицина продолжает ориентироваться не на индивидуальную резистентность организма, а на статистические показатели популяционных «норм».

Вторым стимулом развития представлений о здоровье оказалась необходимость профилактической работы. Профилактическая медицина с момента своего возникновения до сих пор не смогла выработать количественных критериев, касающихся феномена здоровья. В своем развитии она пока еще не «дозрела» до индивидуального сопровождения каждого человека, а главным препятствием тому явилось старое ориентировочное понимание сути профилактики. В современной медицине России доминирует принцип не укрепления и даже не сохранения, а всего лишь охраны здоровья человека, что нашло отражение в термине «здравоохранение», актуальном в начале XX века, но не соответствующим цели и задачам современной профилактики. Этот порочный термин породил неверный перевод на русский язык название Всемирной организации здоровья.

Всемирная Ассамблея здоровья на XIII сессии в 1977 году поставила перед правительствами всех стран основную социальную цель на период до конца XX века: достижение людьми планеты такого уровня здоровья, который позволит им вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни.

Цель оказалась невыполнимой во всемирном масштабе. Нереальной она стала и в нашей стране, поскольку с распадом СССР была разрушена единая государственная система профилактики здоровья. Однако имеются основания полагать, что неудачи, постигшие последнюю Всесоюзную программу здоровья [7] и Программу «Здоровье населения России» [10] были обусловлены не только политическими или экономическими факторами, но и концептуальными просчетами и методологическими ошибками. Главная причина этих неудач скрыта в смысловом значении термина «здравоохранение», подразумевающим охрану здоровья народа, что в конечном итоге сводит все программы только к недопущению повреждающего фактора. Приумножение же здоровья человека остается неизменно абстрактным понятием и выпадает, как правило, из поля зрения врача на стадии реализации программ. В соответствии с формальным социальным заказом задержалось и развитие медицинской науки, не готовой (или не способной) к принятию доктрины здоровья [1]. Оказалось, что в условиях нестабильности государственных структур практическая реализация любых планов и программ возможна лишь в региональных масштабах, но не во всей стране.

Программа Всемирной организации здоровья «Здоровье для всех» также предусматривала, что решение всех вопросов, связанных с укреплением здоровья, нужно искать дома, в школе, на предприятии, то есть там, где люди живут и трудятся. Следовательно, задачу сохранения и развития здоровья приходится ставить в реальных условиях, которые не могут быть улучшены. Поскольку прежние надежды населения России на государственные гарантии здоровья потеряли актуальность, а новое отношение к собственному здоровью еще не сформировалось, потребовалась система, предусматривающая обучение здоровью больших контингентов населения с элементами самообразования.

О сущности здоровья человека

Для создания единого теоретического фундамента учения о здоровье прежде всего потребовалось уточнение терминов и определений, в обеих областях медицины (лечебной и профилактической), как в научной, так и в практической сферах. Наличие

единого профессионального языка значительно облегчило бы внутри- и междисциплинарное взаимодействие специалистов. Желание преодолеть межведомственные преграды и найти подступы к взаимопониманию и сотрудничеству побудило автора к поиску этого языка, по крайней мере, на начальном этапе развития учения о здоровье человека.

Становлению единого представления о здоровье человека препятствует противопоставление двух понятий: здоровья и болезни. Рассмотрение здоровья через призму патологии, лежащее в основе клинического мышления, оставляет концептуальные искажения и в профилактической медицине. Одна из сложностей заключается в двусмысленности понятия «здоровье». В широком смысле оно представляет собой общее понятие, включающее в себя все возможные частные варианты жизнедеятельности целостного организма (вплоть до наличия болезней), предусматривающее возможность его интегративной количественной оценки. Условно говоря, здоровье может быть хорошим или плохим, максимальным или минимальным, но неправомерно суждение о его наличии или отсутствии у живого человека. Термины «практическое здоровье», «абсолютное здоровье» – это всего лишь конвенциональные понятия, помогающие лечащему врачу обозначить конечную цель профессиональной деятельности. В эту условность заложены порочные ориентиры: статистические параметры популяционной совокупности в виде «полосы нормы». В идеале эти ориентиры оказались бы второстепенными при наличии «полосы нормы» каждого индивида, раскрываемой посредством мониторинга и паспортизации здоровья на протяжении всей жизни. Отсутствие информации о динамике индивидуального развития накладывает печать ханжества на классический принцип «лечить не болезнь, а больного», поскольку цель и конечный результат лечения рассчитаны не на конкретного пациента, а на фантом среднестатистической «нормы» и на общие представления о течении болезни.

Размытость границ между принятыми в лечебной медицине понятиями «здоровый» и «больной» явилась причиной появления термина «третье состояние», обозначающего неуверенность в благополучии организма при отсутствии диагноза. Но и три понятия не снимают задачу поиска границ между ними, а мировоззренческая статичность, выражающаяся в поиске набора состояний, имеет риск выработки метафизического подхода к изучению сущности здоровья. Различия между здоровым и больным не дают основания поиска границ между здоровьем и болезнью, потому что неправомерен поиск границ между категориями «части» и «целого».

Обоснованием для отказа от поляризации представлений о здоровье и болезни должны явиться новые научные разработки. Требуется создание концептуальных основ учения о здоровье, условно обозначаемого нами как здравоведение [1]. Формирование этого учения стихийно началось давно и шло разными путями.

Объект здравоведения – здоровье человека, изучаемое в интересах выявления причин, условий и закономерностей изменения его резервных возможностей. Предмет здравоведения на данном этапе его

развития – это критерии здоровья, позволяющие количественно и качественно оценивать тенденции в динамике здоровья при изменении форм жизнедеятельности. Уместно заметить, что формирование здоровья – задача, актуальная для людей с идеальным здоровьем, а также для больных, и даже инвалидов. Не случайно в конце XX века небольшой курс валеологии для студентов факультетов коррекционной педагогики встретил большой интерес студенческих аудиторий и поддержку деканатов. В начале XXI века стала очевидной польза такого курса и для будущих клиницистов в медицинских вузах.

Истоки и пути развития учения о здоровье

Самый трудный путь, на протяжении многих исторических эпох, вел к разработке практической основы лечебной медицины – патологии. Накоплены значительные результаты в области нозологии и классификации болезней, однако требуется более совершенная система холистических подходов к количественной оценке здоровья при различных патологических состояниях.

Следующий путь – это путь поиска научных основ реабилитации, или максимально возможного восстановления нарушенных функций после реконвалесценции. Это направление ныне приобрело известность как реабилитология. Этот путь привел к накоплению эмпирических результатов, но не создал фундамент учения о детерминантах резистентности организма.

Третий путь, обозначенный выдающимся патофизиологом С. М. Павленко как учение о саногенезе, дал начало санологии, науке о реактивности организма, механизмах сохранения гомеостаза и восстановлении нарушенных функций при действии чрезвычайных раздражителей [9]. Подразумевается, что саногенез – это динамический комплекс защитно-приспособительных процессов, антипод патогенеза, способный развиваться, как оперативно в ответ на патогенный фактор, так и на протяжении болезни, с восстановлением нарушенной саморегуляции.

Четвертое направление здравоведения – появление нового учения, которое И. И. Брехман назвал валеологией [3]. Его основа – поиск способов формирования индивидуального здоровья. На этом пути стало проявляться противоречие, заложенное в самом термине «валеология». Семантика латинизма (корень термина – глагол «здравствую») изначально не соответствовала замыслу создания науки о здоровье. Стало утверждаться учение о здравствовании, или о здоровом образе жизни. К тому же в этот период времени стагнация фундаментальных медико-биологических исследований, необходимых для развития здравоведения, приостановила разработку критериев здоровья и стимулировала развитие только педагогического направления валеологии. Однако валеологическое направление оказалось более продвинутым к созданию доктрины здоровья, чем все остальные.

Направления собственных исследований

Собственный опыт в области педагогики и физиологических основ формирования здоровья, а также анализ опыта других исследователей убеждают в том, что в подходе к исследованию здоровья пока до-

минирует метод проб и ошибок из-за отсутствия единой теоретической основы. Для дальнейшего развития учения о здоровье человека и для выработки логически последовательной стратегии здорового образа жизни требуется наличие унифицированных концептуальных основ и четкого понятийного аппарата. Современное понимание сущности здоровья нельзя признать удовлетворительным. Наиболее часто повторяемым в публикациях по профилактической медицине суждениям о здоровье человека является понятие «жизнеспособность», хотя прямая оценка жизнеспособности не располагает доступными количественными критериями.

То же можно сказать и об определении здорового образа жизни. Автоматически повторяемой догмой во множестве публикаций стало утверждение, что из общего числа факторов, обуславливающих текущее состояние здоровья, наиболее значимы факторы, относящиеся к образу жизни. Считается, что их удельный вес составляет 50-52%. И хотя речь идет о влиянии на здоровье только факторов, вызывающих болезни, а не способствующих укреплению здоровья, отношение к образу жизни всего общества и каждого человека в частности нуждается в научном обосновании. Естественно, что наличие определения понятия «здоровый образ жизни» имеет важное практическое значение и для профилактической медицины, и для педагогики здоровья. В качестве основного рабочего варианта можно принять следующее определение. Здоровый образ жизни - это максимальное количество биологически и социально целесообразных форм и способов жизнедеятельности, адекватных потребностям и возможностям человека, осознанно реализуемых им и обеспечивающих формирование, сохранение и укрепление здоровья, способность к продлению рода и достижению активного долголетия.

Затруднения в формулировании основных определений породили нечеткость и в используемых критериях. Те критерии здоровья и здорового образа жизни, которыми располагает социальная гигиена, не могут быть применены ни к одному человеку персонально. Новые критерии здоровья должны быть разработаны специалистами в области изучения механизмов резистентности организма (биологами и врачами), а критерии здорового образа жизни - совместно представителями разных профессий (педагогами, психологами, социологами, врачами и др.). Попытки создания критериев здоровья предпринимались в разные годы представителями профилактической медицины по показателям резервных возможностей физиологических систем и физической работоспособности [2, 4, 6]. Все эти критерии весьма относительны, но на сей день могут использоваться как рабочий инструмент.

По мнению И.И.Брехмана, валеологии суждено было возникнуть на стыке экологии, биологии, медицины, психологии, педагогики и ряда других наук. Тем не менее, основатель этого учения не сразу отказался от медикаментозных тенденций, уповая на «лекарства для здоровых». Позже пришло понимание, что помимо обучения врачей пропаганде здорового образа жизни целесообразно заняться обуче-

нием детей здоровью, начав эту работу в общеобразовательных школах и в дошкольных образовательных организациях. В конце 90-х гг. XX века на почве непонимания нового направления в профилактической медицине и ошибок в педагогической интерпретации здорового образа жизни Министерство здравоохранения РФ исключило валеологию из перечня медицинских и педагогических специальностей. Вместо создания компетентных органов научно обоснованной экспертизы валеологических инициатив началась интенсивная дискредитация всей научной отрасли в средствах массовой информации, что привело к свертыванию начатой системы обучения здоровью. В условиях современной пандемии корона-вирусной инфекции в группе риска оказались лица, мало компетентные в вопросах здорового образа жизни и обладающие низкой резистентностью к факторам внешней среды. Таков результат непродуманных решений Министерства здравоохранения России в минувшем веке.

На протяжении последних 10 лет среди студентов-медиков и молодых врачей нами выявлены не только недостаточные знания в области здорового образа жизни, но и небрежное отношение к собственному здоровью [8, 12]. Это требует пересмотра образовательных программ высшего и среднего медицинского образования, а также содержания и форм воспитательной работы в дошкольных образовательных организациях и школах.

Методологические принципы создаваемой доктрины здоровья

Для создания в России эффективной системы обучения здоровью необходим единый научный фундамент. Учение о здоровье должно следовать общим принципам методологии научного познания. **Принцип познаваемости** объекта исследования используется с поправкой на относительность знания в данный момент с соблюдением заповеди «Не навреди!». **Принцип детерминизма** нацеливает на выявление причинных связей феномена здоровья не только с распознаванием и устранением факторов риска, но и с поиском факторов устойчивости (этиологии здоровья, по И.В.Давыдовскому [5]). **Принцип развития** подразумевает не только учет особенностей онтогенеза человека, но и динамику стратегии здорового образа жизни в соответствии с меняющимися условиями и достигаемыми результатами. **Принцип историзма** обязывает к анализу теоретического наследия разных эпох по изучению фундаментальных основ здоровья и здорового образа жизни человека. Интеграция исторического опыта созвучна с **принципом интегративности** в плане использования методов разных наук, опыта ученых и практиков разных стран. В этом отношении особенно плодотворной для российских граждан оказалась бы интеграция наследия культур народов, населяющих Российскую Федерацию. Поскольку практика - основа теоретического мышления, **принцип единства теории и практики** можно представить как один из вариантов интеграции источников знаний.

Задачи, наиболее актуальные на данном этапе развития учения о здоровье, - это дальнейшая разработка критериев здоровья, изучение и использование резервных возможностей организма, поиск путей

мобилизации резервов без риска срыва адаптации, познание средств формирования здорового образа жизни в условиях меняющейся природной и соци-

альной среды, выявление закономерностей индивидуальной и общественной здоровьесоздающей деятельности.

Литература:

1. Амосов Н. М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2002. – 590 с.
2. Апанасенко Е. Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека. – СПб.: МГП «Петрополис», 1992. – 123 с.
3. Брехман И. И. Валеология – наука о здоровье. – 2-е изд. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 208 с.
4. Войтенко В. П. Здоровье здоровых: введение в санологию. – Киев: Здоровья, 1991. – 248 с.
5. Давыдовский И. В. Проблема причинности в медицине: Этиология. – М.: Медгиз, 1962. – 176 с.
6. Иванченко В. А. Как быть здоровым. – 2-е изд. – СПб.: АО «Комплект», 1994. – 302 с.
7. Как спасти здоровье народа // Медицинская газета. – 1990, 23 ноября. – № 139 (5156).
8. Колбанов В. В. Рефлексии молодых врачей на темы здоровья, образа жизни и медицины // Тенденции развития науки и образования. – 2018. – № 35, часть 4. – С. 27-32.
9. Павленко С. М. Проблемы саногенеза в лечебной и профилактической медицине // Вопросы санологии (Львов). – 1968. – Вып. 2. – С. 7-10.
10. Чучалин А. Г. Принципы формирования Государственной программы «Здоровье населения России» // Первая Российская Ассамблея «Здоровье человека». Сокращенная стенограмма. Нижний Новгород, 15-18 мая 1991 г. – М.: Рос. фонд «Здоровье человека», ИИА «Голос», 1992 – С. 8-21.
11. Kolbanov V. Metodologické základy učení o zdravém způsobu života // Problematika výchovy dětí a mládeže ke zdravému způsobu života v evropských zemích. – Brno: Masarykova univerzita, 1997. – S. 59-60.
12. Kolbanov V. Lifestyle and health of students of medical university // International independent scientific journal. – 2020. – Vol. 2, No 16. – P. 44-46.